

ИК-СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КАРБОКСИМЕТИЛХИТИНА, НА ОСНОВЕ ХИТИНА ИЗ ЦИСТ АРТЕМИИ

Карлыбаева Б.П., Бердимбетова Г.Е., Ерниязова И.Ж.

**Каракалпакский научно-исследовательский институт естественных наук,
Каракалпакское отделение АН РУз, Каракалпакстан**

Водорастворимые производные хитина представляют большой интерес для биомедицинской, фармацевтической, сельскохозяйственной и других отраслей промышленности [1].

Карбоксиметильное производное хитина растворимо в воде в широком интервале рН и обладает низкой токсичностью, биоразлагаемостью, сорбционной способностью, способностью образовывать пленки и гидрогели [2].

Известно, что существуют разные формы 6-о-карбоксиметилхитина: кислотная (КМХТ-Н), солевая (КМХТ-Na) и смешанная формы (КМХТ-Н и КМХТ-Na).

Целью данной работы является - проведение ИК-спектроскопического анализа КМХТ, на основе получения хитина из цист Артемии.

В спектре хитина (рис., а) наблюдается полоса поглощения ОН групп, включающая водородные связи в области 3444 см^{-1} , указывающие на интенсивное межмолекулярное взаимодействие. Области $2958\text{-}2854\text{ см}^{-1}$ соответствуют полосе поглощения, (CH_2 и CH_3) метиленовых и метиловых групп. В спектре хитина три амидные полосы, приписываемые колебательные группы CONH проявляются для Амида I в области 1744 см^{-1} , для Амида II в области 1552 см^{-1} и 1315 см^{-1} для амида III [3]. Валентные колебания C=O карбонильные группы в амидах наблюдались в области 1640 см^{-1} спектра. Сигнал, наблюдаемый в области 1442 см^{-1} , соответствует $\delta(\text{CH}_2)$ в группе CH_2OH , а 1413 см^{-1} указывает на деформационные колебания связи ОН. Сигнал при 1381 см^{-1} представляет собой деформационное колебание связей C-N в алкильных фрагментах, что является важным критерием подтверждения строения, поскольку отсутствует в спектрах соединений, не содержащих метиловых групп. Области 1243 и 1206 см^{-1} проявляются как деформационные колебания ОН-групп, связанные с водородными связями. Кроме того, в областях спектра 1156 , 1115 , 1074 и 1029 см^{-1} наблюдались четыре интенсивные линии, связанные с валентными колебаниями C-O-C и C-O. Сигнал при 953 см^{-1} в спектре, представляет собой валентные колебания связей C-O и C-C и деформационные маятниковые колебания CH_2 .

В ИК-спектрах солевой формы КМХТ-Na, слабый изгиб в характерной полосе $1441\text{-}1396\text{ см}^{-1}$ свидетельствует о наличии следовых количеств карбоксильных групп (рис.1.b).

Сигналы в области $3100\text{-}3600\text{ см}^{-1}$ представляют собой валентные колебания ОН-групп и NH-симметричные колебания аминогруппы. Наблюдали сигнал амидной полосы при 1744 см^{-1} с изменением сигнала при 1583 см^{-1} . В области 1441 и 1396 см^{-1} спектра появляется новая полоса карбоксилата натрия.

Рис. ИК спектры хитина (а) и КМХТ (b) из цисты Аральского моря

Кроме того, в областях спектра 1095 и 1069 см^{-1} наблюдались две интенсивные линии, связанные с валентными колебаниями С-О-С и С-О. Сигнал при 911 см^{-1} в спектре, представляет собой валентные колебания связей С-О и С-С и деформационные маятниковые колебания CH_2 .

Таким образом, ИК спектры полученного хитина и карбоксиметилхитина отличаются характерными линиями. Это подтверждает успешны синтез КМХТ на основе хитина из цист Артемии.

Литература

1. Вихорева Г.А. Дисс. Синтез и свойства водорастворимых производных хитина. Москва, 1998.
2. Md. Monarul Islam, Rashedul Islam, and other. Carboxymethyl chitin and chitosan derivatives: synthesis, characterization and antibacterial activity, Carbohydrate Polymer Technologies and Applications (2023).
3. L.N. Shirokova and other. Carboxymethyl chitin structure, spectral and strength characteristics of its films. Advances in Chitin Sciences, Vol. XI. 258-264. 2011.